

ФИЗИКАДАН ТАЖРИБА ИШЛАРИНИ БАЖАРИШГА ДОИР ТЕСТ ТОПШИРИҒИ АНАТОМИЯСИ

А. И. Эргашев

Низомий номидаги ТДПУ "Физика ва уни ўқитиш методикаси" кафедраси доценти,
Физика-математика фанлари бўйича фалсафа доктори, ЎзР “Халқ таълими аълочиси”,
ЎзР ОЎМТВ “Ўрта махсус, касб-хунара таълими аълочиси”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7361076>

Аннотация. Ушбу мақолада тестларнинг тузулиши, таркибий қисмлари, шакллари кўрсатиб ўтилган. Тест топшириқларининг афзалликлари ва камчиликлари очиқ берилган.

Калим сўзлар: тест, афзал, камчилик, физика, фан.

Стандарт тест топшириғи икки асосий қисмдан иборат бўлади: муаммо ва таклиф этилган альтернатив жавоблар. Тест топшириғи ўзаги савол ёки тугалланмаган гап шаклида бўлиши мумкин. Альтернатив жавоблар эса битта тўғри жавоб ва бир нечта нотўғри (чалғитувчи) жавоблардан ташкил топади. Чалғитувчи жавобларнинг мақсади тест ўтказилаётган физика фани бўйича етарли билимга эга бўлмаган ўқувчилар учун ўзига хос “қопқон” вазифасини ўтайди, яъни бу жавоблар билимсиз ўқувчилар учун тўғри жавобдек туюлиши мумкин. Аксинча, мазкур тест бўйича етарли билимга эга бўлган ўқувчилар учун эса нотўғри жавоб сифатида яққол кўзга ташланиши лозим.

Электромагнит индукция ҳодисасини ким, қачон кашф этган?	Негиз
Чалғитувчи – а) Джеймс Максвелл, 1834 йил.	
Тўғри жавоб – в) Майкл Фарадей, 1831 йил.	
Чалғитувчи – с) Джозеф Генри, 1820 йил.	Альтерна
Чалғитувчи – д) Андре Ампер, 1822 йил	тив жавоблар

Тест топшириғининг афзалликлари ва камчиликлари

Афзалликлари:

Кенг қамровлилик. Тест топшириқларидан турли соҳалардаги билимларни баҳолаш учун фойдаланиш мумкин. Тест топшириқлари ўқувчининг оддий билимни ёдда сақлаб қолиш каби қобилиятидан тортиб, то куйидаги мураккаб даражадаги қобилиятларини баҳолаш учун ишлатилади:

- воқеа-ҳодисани таҳлил қилиш;
- маълум тамойилларни янги ҳолатларга тадбиқ қилиш қобилияти;
- концепция ва тамойилларни тушуниб етиш қобилияти;
- факт ва шахсий фикр ўртасидаги фарқни ажрата олиш қобилияти;
- воқеа-ҳодисаларнинг сабаблари ва оқибатлари ўртасидаги алоқадорликни англай олиш қобилияти;
- график ва бошқа кўринишдаги маълумотларни тушуниб етиш қобилияти;
- маълумотлар мақбуллиги устидан ҳукм чиқара олиш қобилияти;
- келтирилган маълумотлар юзасидан хулосалар ишлаб чиқиш қобилияти;
- муаммолар ечимини топиш қобилияти.

Тест топшириқларининг қийинлик даражасини альтернатив жавоблар шакли ва таркибини ўзгартириш орқали бошқариш мумкин. Масалан, альтернатив жавоблар бирига қанча ўхшаш мазмунда ишлаб чиқилса, тест топшириғи жавобини топиш шунча қийинлашади. Бундан ташқари, тест топшириқларини махсус статистик таҳлилдан ўтказиш мумкин. Мазкур таҳлил номақбул чалғитувчиларни аниқлаб, уларнинг сифатлироқлари билан алмаштирилишини таъминлаб беради.

REFERENCES

1. Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шахри. -Т.: А. Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1990. 124-б.
2. Абу Наср Форобий. Фалсафий саволлар ва уларга жавоблар. Бу китобда: М.Хайруллаев. Форобий ва унинг фалсафий рисоалари. -Т.: ЎзФА нашриёти, 1963, 281-б.
3. Абу Райхон Беруний. Избранные произведения. -Т.: 1957, 487-б.
4. Ибн Сино. Фалсафий ыиссалар. -Т.: Ўқитувчи, 1963. 486-б.
5. Умар Хайём. Наврўзнама. -Т.: Меҳнат, 1990.
6. М.Хайруллаев. Форобий ва унинг фалсафий рисоалари. -Т.: ЎзФА нашриёти, 1983, 281-б.
7. Э.Тўрақулов. Абу Райхон Беруний. Рухият ва таълим-тарбия ҳақида. -Т.: Ўқитувчи, 1992. 79-б.